

УДК: 631.527

ИЗУЧЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-ЦЕННЫХ ПРИЗНАКОВ ОБРАЗЦОВ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР

¹Окбоев Фарход Бердиевич, ²Аллашов Бахрам Давлетбаевич

¹заведующий отделом, Комитет Ветеринарии и развития животноводства при

Министерстве сельского хозяйства, ²докторант, НИИЖП

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13859764>

Аннотация. Кормовая база имеет важное значение в развитии животноводческой отрасли. Укрепление кормовой базы требует получения максимально возможного высокого урожая от кормовых культур. Выбор правильного вида и сорта кормовых культур для каждого региона важен для достижения высоких урожаев кормовых культур. Для этого необходимо испытание местных и зарубежных сортов и образцов кормовых культур, изучение хозяйственно-ценных признаков. У кормовых культур основными параметрами, влияющими на урожайность, считаются высота растений и количество листьев. В данной статье представлены некоторые зарубежные и отечественные сорта и образцы кормовых культур с показателями высоты растений и количества листьев.

Ключевые слова: Животноводство, кормовая база, кормовая культура, сорго, высота растений, количество листьев, образец, урожайность.

Annotatsiya. Chorvachilik tarmoqlari rivojida ozuqa bazasi muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Ozuqa bazasini mustahkamlashda ozuqabop ekinlardan imkon qadar yuqori hosil olish talab etiladi. Ozuqabop ekinlardan yuqori hosil olishga erishishda har bir hududga mos ozuqabop ekin turi va navini to'g'ri tanlash muhim ahamiyatga ega. Buning uchun ozuqabop ekinlarning mahalliy va xorijiy nav, namunalarini sinash, ularni qimmatli xo'jalik belgilari bo'yicha o'rganib borish kerak bo'ladi. Ozuqabop ekinlarda o'simlik balandligi va undagi barglar soni hosildorligiga ta'sir ko'rsatuvchi asosiy ko'rsatkichlardan hisoblanadi. Ushbu maqolada ozuqabop ekinlarning ayrim xorijiy va mahalliy nav, namunalarini o'simlik bo'yi va barglar soni bo'yicha ko'rsatkichlari keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Chorvachilik, ozuqa bazasi, ozuqabop ekinlar, oqjo'xori, o'simlik bo'yi, barglar soni, namuna, hosildorlik.

Abstract. The forage base is of great importance in the development of the livestock industry. Strengthening the forage base requires obtaining the highest possible yield from forage crops. Selecting the right type and variety of forage crops for each region is important to achieve high yields of forage crops. To do this, it is necessary to test local and foreign varieties and samples of forage crops, study them according to economically valuable characteristics. In forage crops, the main parameters affecting the yield are plant height and the number of leaves. This article presents some foreign and domestic varieties and samples of forage crops with indicators of plant height and leaf count

Keywords: Livestock, forage base, forage crops, sorghum, plant height, leaf count, sample, yield.

Известно, что кормовая база имеет важное значение для успешного развития отраслей животноводства. Укрепление кормовой базы требует получения максимально возможного высокого урожая от кормовых культур. Чтобы добиться высокого урожая от кормовых культур, важно правильно выбрать вид и сорт кормовых культур, подходящих к

почвенно-климатическим условиям каждого региона. Для этого необходимо испытать местные и зарубежные сорта и образцы кормовых культур, изучить их по ценным экономическим признакам. У кормовых культур основными параметрами, влияющими на урожайность, считаются высота растений и количество листьев в одном растении.

Со стороны Б.Д.Аллашова, М.Х.Зульф리카рова, Ф.Тореева были проведены исследования по разработке агротехники возделывания кормовых культур, также были изучены посевы в разных вариантах и в разных нормах донника белого сорта «Кибрай», овса «Узбекского широколистного», ржи «Шалола», тритикале «Прагского серебра» и кукурузы «Узбекистан-2018». В исследованиях Б.Д.Аллашова, М.Х.Зульф리카рова, М.Н.Саттарова проведена работа по первичному семеноводству на сортах кормовой свеклы «Узбекистан-83», кукурузы «Узбекистан-2018», овса «Узбекский широколистный», тритикале «Праг серебристый» и были улучшены сортовые качества этих сортов. В работах Б.Д.Аллашова, Д.О.Рахмонова, А.П.Безверхова даётся обзор характеристик сафлора как пищевой масличной культуры, а также как нетрадиционной кормовой культуры, её преимущества по сравнению с другими кормовыми культурами. По данным И. Хафизова, Б. Кахрамонова, С. Исамухамедова, А. Хафизова (2022), в повышении продуктивности сельскохозяйственных животных важное значение имеет кормовой фактор, а сено, силос и силос из люцерны, кукурузы и промежуточных культур имеют важное значение. основные рассматриваются как питательные вещества.

Место и методика проведения опыта. Опыты проводились на полях Научно-исследовательского института животноводства и птицеводства. Опытный участок находился в Кибрайском районе Ташкенсткой области в 15 км вдали от города Ташкента, на высоте 400 м над уровнем моря. Почва участка орошаемая, сероземная, с тяжелым механическим составом. Грунтовые воды находятся на глубине 5-7 м. Климат участка: лето жаркое, сухое, зима более прохладная, ранне-весенние заморозки приходятся на 25-30 марта, а осенние заморозки на 18-25 октября. Опыты проводились по методике “Методы получения суперэлитных и элитных семян зерновых и бобовых культур” (1982).

Полученные результаты. Были проведены научные опыты по селекции зарубежных образцов сорго. Кормовую культуру сорго возделывают на силос, зеленый корм, сено и в качестве пастбищного растения. Зерно сорго используется в целом, дробленом или молотом виде на корм птицам и различным сельскохозяйственным животным. По питательности и переваримости оно мало чем отличается от зерна кукурузы и превосходит кукурузу и ячмень по количеству перевариваемого белка, но уступает им по количеству жира.

Листья и стебли сорго менее грубы, чем у кукурузы и поэтому лучше поедаются животными. При скашивании в зеленом виде сорго дает высококачественный зеленый корм, а при высушивании – сено.

Сорго (лат. Sorghum) - род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки, или Мятликовые (Poaceae). Включает около 30 видов, которые произрастают в Азии, Африке, Южной и Северной Америке, Европе и Австралии. Ряд видов сорго выращивается как культурное растение - хлебное, техническое и кормовое.

По некоторым источникам название может происходить от лат. *Sorgus* – «возвышаться», однако более распространенной версией является заимствование из разговорной латыни *suricum granum* (Сирийское зерно) через лат. *surico* и итал. *sorgo*, *soricum*, *surgus*, *suricum*.

Сорго - теплолюбивое, засухоустойчивое, солестойкое травянистое растение, внешне напоминающее кукурузу. Легко приспосабливается к различным почвам.

Прямой высокий стебель может иметь высоту от 0,5 м у карликовых форм до 7 м у некоторых тропических сортов. Внутренняя полость отсутствует. Внутренняя часть заполнена паренхимой. У большинства сортов стебель при созревании становится сухим, у сахарного сорго остаётся сочным. Культурные формы сорго обычно имеют несколько стеблей. Хорошо развита корневая система, её глубина может достигать 2-2,5 м. Форма листовой пластинки ланцетовидная, края острые. Соцветие - метёлка, прямостоячая, развесистая, пониклая или согнутая. Обычная длина метёлки от 10 до 70 см, в некоторых случаях может быть больше.

Известно, что в качестве зернового хлебного растения сорго широко используется в Индии, Китае, Сирии и во многих других странах. В качестве зернового хлебного растения сорго используется в Хорезме и Каракалпакии.

С целью изучения некоторых хозяйственно-ценных показателей был создан демонстрационный участок на опытном поле нашего института. На демонстрационном участке были высеяны местные и зарубежные образцы сорго.

1-таблица

Высота растений у местных и зарубежных образцов сорго

№	Вид и название образцов (откуда)	n	Интервал	Высота растений, см
1	Сорго - NIS-1501 (Индия)	50	160-200	180,7±0,5
2	Сорго - NIS-1502 (Индия)	50	150-190	170,2±0,5
3	Сорго – новая линия (Таджикистан)	50	210-260	240,5±0,4
4	Сорго – Узбекистан-18 (местный)	50	220-260	249,0±0,3

Из данных таблицы 1 видно, что высота растений у образца NIS-1501 составляет 180,7 см, у образца NIS-1502 составляет 170,2 см, у образца новой линии из Таджикистана составляет 240,5 см, а у местного сорта Узбекистан-18 составляет 249,0 см.

Также эти образцы исследовались по количеству листьев одного растения (2-таблица).

2-таблица

Количество листьев в одном растении у местных и зарубежных образцов сорго

№	Вид и название образцов (откуда)	N	Интервал	Высота растений, см
1	Сорго - NIS-1501 (Индия)	50	8-13	10,1±0,02
2	Сорго - NIS-1502 (Индия)	50	8-14	10,7±0,03
3	Сорго – новая линия (Таджикистан)	50	10-15	12,7±0,04
4	Сорго – Узбекистан-18 (местный)	50	9-14	12,4±0,02

Из данных таблицы 2 видно, что среднее количество листьев в одном растении у образца NIS-1501 составляет 10,1 шт., у образца NIS-1502 составляет 10,7 шт., у образца новой линии из Таджикистана составляет 12,7 шт., а у местного сорта «Узбекистан-18» составляет 12,4 шт.

Выводы. На основании изученных результатов можно сделать вывод, что высота растений у образца NIS-1501 составляет 180,7 см, 68,3 см ниже местного сорта, у образца NIS-1502 составляет 170,2 см, 78,8 см ниже местного сорта, у образца новой линии из Таджикистана составляет 240,5 см, 44,5 см ниже местного сорта. По количеству листьев в одном растении у образца NIS-1501 составляет 10,1 шт., на 2,3 шт. меньше местного сорта, у образца NIS-1502 составляет 10,7 шт., на 1,7 шт. меньше местного сорта, у образца новой линии из Таджикистана составляет 12,7 шт., на 0,3 шт. больше местного сорта.

REFERENCES

1. Атабаева Х.Н., Рузметов Р. Дала экинларини етиштиришни илғор технологиялари. Ташкент 2004 г. 33 с.
2. Айталиев А.С., Безверхов А.П., Айталиев П.А. Механизированные технологии производства и использования органических удобрений на основе навоза и отходов перерабатывающей промышленности. г.Подольск .ГНУ ВНИИМЖ. «Сборник научных трудов». Том 22. часть 3. 2011. стр. 273-277.
3. Аллашов Б.Д. Изучение межгибридных скрещиваний по хозяйственно ценным признакам в селекции средневолокнистого хлопчатника/Ш.И. Ибрагимов, П.Ш. Ибрагимов//Состояние селекции и семеноводства хлопчатника и перспективы ее развития: тезисы докл. межд. науч. практ. конф. – Ташкент, УзНИИССХ. – 2006. – С. 49–50.
4. Б.Д.Аллашов, Д.О.Рахмонов, А.П.Безверхов. Использование сафлора в качестве нетрадиционной кормовой культуры. Ж.// Главный агроном. Россия № 6. 2019. 2019:6.
5. Б.Д.Аллашов, С.Жамолов. Чорвачиликда озука базасини мустаҳкамлашда инновацион усулда кашқарбедани бошоқли экинлар билан аралашма ҳолда экиб етиштиришни аҳамияти. Сборник конференции Ташкентского филиала Самаркандского ветеринарно медицинского института на 30-марте 2021 года. Ташкент-2021. 100-с.
6. С Жамолов, Б Аллашов. Маккајо’horining хорију тизмалари ривожланish davrlari. Ж. Актуальные проблемы пустынного животноводства, экологии и создания пастбищных агрофитоценозов. 2023/11/11. С. 236-239.
7. Кравцов, И.А. Продуктивность родительских форм гибридов кукурузы и густота посева / И.А. Кравцов, И.В. Федоткин // Кукуруза и сорго. – 2001. – № 3. – С. 12–13.
8. Крамарев, С.М. Интенсивность поступления основных макроэлементов в растения кукурузы в онтогенезе / С.М. Крамарев, Л.Н. Скрипник, Ю.И. Усенко, Т.А. Журавель, Л.Ю. Хорсева, Т.Ф. Яковишина // Агрехимия. – 2002. – № 12. – С. 21–30.
9. Кучмиев, А.Н. Рекомендации по индустриальной технологии возделывания кукурузы / А.Н. Кучмиев, Е.П. Недбайло и др. – Новочеркасск. – 1982. – 20 с.
10. Нурматов А.А., Хафизов И.И., Хафизов А.И., Карибаева Д..Скороспелость жеребят карабаирский породы и их помесей с фризской породой. Материалы конференции: Актуальные вопросы совершенствование технологии производства и переработки продукции сельского хозяйства. Мосоловские чтения. Материалы международной научно-практической конференции. Марийский НИИС/Х-фил. Фед. аг.науч.ц.р Сев.-Вос. им.Н.В.Руницкого. 2024г., № XXVI.,С. 486-490.
11. С.Ф.Жамолов, Б.Д.Аллашов. Кузги ва баҳорги муддатларда экилган озукабоп экинларда олиб борилган селекция ва бирламчи уруғчилик ишлари. Ж.Science and innovation. Том 2. Номер Special Issue 8, Ст. 302-306

12. Телих, К.М. Факторы, влияющие на урожайность зерна кукурузы / К.М. Телих // Кормопроизводство. – 2002. – № 5. – С. 20–22.
13. Хафизов И.И., Кахрамонов Б., Исамухаммедов С., Хафизов А. Генетический потенциал карабайрской породы. Материалы конференции: Материалы международной конференции "Эффективные методы управления селекционно-племенным процессом в табунном коневодстве". Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан, Торойгыров Университет "., Казахстан, Павлодар, 2022 г., С. 124-128.
14. Ҳафизов И.И. Қорабайир зот отлари генофондининг генетик хилма-хиллиги. ж."Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги" журнали, "AGRO ILM" илова, Ташкент, 2023, (3) (96), 45-47 с.
15. Шатхуллаев Ш.Д., Юсупов Р.Г. Агроминеральные добавки и обогащение почвы. Ж. «Геология и минеральные ресурсы». № 1,2010. с.12-24.
16. A.A.Nurmatov, B.D.Allashov, Sh.Sh.Jabborov, I.Rustamova, Sh.Tursunov. Feeding farm animals based on the new innovative total mixed ration (TMR) technology. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2020/12/1. 614 (1), 012161
17. B.D.Allashov, M.X.Zulfikarov, F.Toreev. Effective agrotechnology for cultivation of forage crops. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 2020. 614 (1), 012159
18. B.D.Allashov, M.X.Zulfikarov, M.N.Sattarov. Primary seed production of fodder crops. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 2020. 614 (1), 012160
19. Hafizov Akmal Inoyatovich. Hematological and clinical indicators of foals of the Karabayir breed and its hybrids with the Friesian breed. Cotton Science (2023), Volum-3, Issue-2. Cotton Science International Scientific journal. Internet address: <http://journals.company/> E-mal: info@journals. company.
20. M.I.Annaeva, F.N.Toreev, M.M.Yakubov, B.D.Allashov, N. Mavlonova. Agrotechnology of Melilotus albus cultivation in saline area. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 614 (1), 012170